

Maurizio Perugi

PER IL TESTO DI PEIRE VIDAL (I)

Alla base di queste riflessioni sta l'edizione critica di Avalle.¹ Rispetto ad altri trovatori (diciamo A. Daniel, Marcabru, B. de Ventadorn, R. d'Aurenga), l'identificazione dei fattori dinamici in Peire Vidal è resa meno agevole in corrispondenza di un grado di standardizzazione più elevato. La ricerca è tanto più necessaria per chi intenda giustificare su basi linguistiche i testi critici delle canzoni, nei quali la ben disegnata limpidezza degli stemmi è spesso in contrasto con l'innegabile tenuità delle varianti.²

Il presente contributo è un primo e parziale tentativo di procedere a una razionalizzazione ulteriore della tradizione manoscritta vidaliana. Si propone l'analisi di un numero limitato di testi, alcuni particolarmente impegnativi dal punto di vista della stratificazione, altri deputati a illustrare i fattori dinamici più visibili: la cesura metrica, la dialefe, la diffrazione. Si aggiunge in appendice, a titolo esemplificativo, un ristretto campionario di isolessie utili a localizzare le caratteristiche essenzialmente sud-orientali della lingua di Peire Vidal.

PROBLEMI DI STRATIFICAZIONE TESTUALE

BDT 30 (ed.: xxxiv). - L'editore osserva che la strofe VII «non è se non un doppione della III»; e nel prosieguito avverte: «Dalla qualità delle due strofe par lecito desumere che si tratti di un caso (...) di doppia redazione dell'originale; talché non è esclusa la possibilità che le numerose varianti adiafore, caratterizzanti questa famiglia, rappresentino, almeno in parte, una diversa volontà del poeta». Scopo della presente rilettura è tentar di chiarire il processo di stratificazione, e di gerarchizzare ciò che nell'ed. critica appare come un testo per lo più cumulativo e indifferenziato. In particolare si vuol dimostrare che la versione originaria di questa canzone, indicata con α , è stata rimaneggiata - sia pure in maniera disuguale - dando luogo a una versione più recente indicata con β . Nel testo - puramente esemplificativo - che segue si cerca di rappresentare la transizione, per via di riscrittura, dall'una all'altra versione. La trasformazione più profonda concerne le str. III-VI:³

(α)	I		(β)	I'	
Neus ni gels ni plueia ni fanh			Neus ni gels ni plueia ni fanh		
no·m tollon deport ni solatz,			no·m tollon deport ni solatz,		
que·l temps escurs mi par clartatz			que l'escurs temps mi par clartatz		
pel novel ioi en que·m refranh,			pel novel ioi en que·m refranh,		
que ioves dona m'a conques,			que ioves dona m'a conques,		5
e si eu lei conquerre pogues...,			e si eu lei conquerre pogues...,		
can la remir tan bella·m par			can la remir tan bella·m par		
que de gaug cuiera volar.			que de gaug cug ades volar.		
	II			II'	
Mas l'austors qu'es pres en l'aranh,			Mas l'austors qu'es pres en l'aranh,		
qu'es fers tro qu'es adomesiatz,		10	qu'es fers entro qu'es domesiatz,		10
puois torna maniers e privat			puois torna maniers e privat		
si es qui·l tenha e l'aplanh			s'es qui·l tenha ni gen l'aplanh,		
e val mais d'autre cant <a> apres,			mout val mais d'autre cant <a> apres,		
tot atrestals uzatges es			tot atrestals uzatges es		

¹ d'Arco S. Avalle (ed.), *Peire Vidal, Poesie*, 2 vol., Milano-Napoli, Ricciardi, 1960: qui di seguito indicato come l'ed[itore]. Per gli altri testi citati a partire da questa edizione la numerazione secondo BdT precede quella dell'ed., aggiunta fra parentesi tonde.

² Può essere un *ges* vs. *ja* (1,28); un (*qu*)*ar* vs. *qu'a* (6,9); un *au* vs. *aug* (22,16); l'omissione di un *e* (1,36) o addirittura di un *us* enclitico (2,7).

³ Corrispondenti nell'ed. Avalle a (VII), IV, VIII, IX.

qui iove dona vol amar que gen la deu adomesgar. III	15	qui iove dona vol amar que gen la deu adomesgar. III'	15
Las aventuras de Galvanh ai totas e d'autres assatz; e quan sui en caval armatz, tot quan cossec, pesseg e franh. Cent cavaliers ait totz sols pres et ai agut tot lur arnes; cent donas ai fachas plorar et autras cent rir'e jogar.	20	A l'uzatge·m tenh de Galvanh que can non son aventuratz, ieu m'esfortz tan debes totz latz qu'eu pren e conquer e gazaing, e si mos afars m'avengues d'aisso de que·m sui entremes, a mon emperi ses duptar feira tot lo mon sopleiar.	20
IV		IV'	
Ab pauc de foc fon l'aur e franh l'obriers tro que es esmeratz, don l'obr'es plus bella assatz, per que de lonc mal trag no·m planh; e si·l fuecs d'amor s'enprezes en lieis si cum e me s'espres, de ben eval pogra cantar, mas hom no·s deu dezesperar.	25	Ab pauc de foc romp l'aur e fraing l'obriers tro qu'el es esmeratz, don l'obra es plus bella assatz, per que los loncs maltragz non planh; e si·l fuecs d'amor s'enprezes en lieis si cum e me s'espres, de ben eval pogra cantar, e hom no·s deu dezesperar.	25'
V		V'	
Ab lo comt'Arman m'acompanh car es francs e ben ensenhatz tot autressi com si fos natz a Tholosa part Caramanh: ardiment a d'Aragones e gai solatz de Vianes e sembra me de domneyar e·l rei de Leo de donar.	30	Ab bonas donas m'acompanh e platz mi iovens e beutatz e sui francs e gen faissonatz, mas no mi platz bars que·m reganh ni que trop li dur sos arnes, qu'ieu·n sai ben tals dos o tals tres c'om pot per ver vilas comtar ab sol que los auia nomar.	30'
VI		VI'	
Ar ai conquist soiorn e banh a Mauta, on sui albergatz ab lo comt'Enric, de que·m platz, que negus bos aips no·l sofranh: adregz es e larcs e cortes et estela dels Genoes e fai per terra e per mar tutz sos enemics tremolar.	35	A drut de bona dona tanh que sia savis e membratz e cortes ez amesuratz e que trop no·s trebaill ni·s lanh c'amors ab ira no·s fai ies que mesura d'amor frutz es e drutz que a bon cor d'amar deu s'ab gaug d'ira refrenar.	35'
			40
			45

Per quanto riguarda le str. III e III', $\alpha = MN(Q)T$ ha soltanto la III;⁴ $\beta = DIKLe$ ha soltanto la III'; ACRc trasmettono ambedue le strofe,⁵ ma alcuni copisti si mostrano consapevoli del raddoppio: sia C che R depennano il nome *Galvanh*: l'uno lo sostituisce con *l'Estranh*, inventandosi un'allusione a un non meglio identificato proverbio; l'altro rifà l'intero verso (*A barat ieu tenc de gazan*). Le parole in rima *franh* e *assatz* sono comuni alle strofe III (versione α) e IV, presente in tutti i testimoni tranne f. In base alla tradizione manoscritta è ipotizzabile che la prima stesura, quale si riflette nel nucleo $\alpha = MNT$, non contenesse la terza strofe, ma solo la quarta.

Al v. 31 della str. IV l'ed., considerando che «il luogo è disperato» adotta, «senza eccessivo entusiasmo però», la lezione di T *ben no vell*: dunque *De ben novel pogra cantar*. Certamente *be(n) amar* (LNC) e *bon'obra* (Me) sono soluzioni estemporanee; invece – come vedremo – *De ben novell*, «espressione affatto inconsueta», può considerarsi sia un omografo, sia una glossa del segmento da identificare. I restanti testimoni concordano nel segmento *o val* (ACR) ~ *eval* (IK) ~ *on al* (Q) ~ *ovil* (D). Si propone di riconoscere in *eval* (oppure *oval*, con

⁴ Q, oltre alla redazione β , ha anche i vv. 21-24 di α .

⁵ R ha anche un congedo di quattro versi.

eventuale protonica velarizzata) l'equivalente di *egal* < AEQUALE⁶ in un'area dove la labiovelare intervocalica produce –w-. Quest'area concerne in origine, da nord a sud, la frontiera franco-tedesca.⁷ Oggi l'isofona è perfettamente vitale nella regione vallone,⁸ con l'agg. *ewal*, -e 'égal, semblable, égalisé' e, ad es., la locuzione *a l'ewal* 'd'adon, comparativement à ce temps-là, cete époque là'.⁹ Per il sud-est sopravvivono residui dispersi ad Annecy, in Velay e nella Bresse. Verosimilmente, d'accordo anche con il glossema del ms. T, Peire Vidal intende dire che potrebbe tornare a cantare 'di nuovo' o 'come un tempo'.¹⁰

Al verso iniziale della stessa strofe si trova un'altra locuzione di rilievo, l'avv. *pauc de* 'peu de', comune al GirRouss.¹¹ Tutto considerato, ce n'è abbastanza perché un copista, che potrebbe identificarsi con lo stesso autore, sia stato indotto a sostituire la str. IV con un'altra linguisticamente più proponibile, ossia la str. III secondo la redazione α . Per compiere questa operazione ha messo a profitto i materiali della strofe da sacrificare prelevandone le rime *franh* e *assatz*. A questo stadio della trasmissione bisogna dunque supporre un sub-archetipo contenente sia la strofe condannata, magari riprodotta a margine,¹² sia la strofe nuova. In effetti le due strofe, assenti nel ms. f, sono consecutive sia in ADIKLe sia (in ordine invertito) in Qc; ambedue si trovano in CR, però a distanza, nel senso che la strofe di *Galvanh* è rigettata verso la fine; MNT – come detto - trasmettono soltanto la IV, cioè la strofe originaria.

Il risultato è che in circa metà della tradizione (β = DIKLe, più Ac) due strofe, che in origine si escludono reciprocamente, sono diventate consecutive. Data la presenza di una coppia di rime identiche, il contatto non può che provocare una tensione di tipo dissimilatorio; ed è così che la strofe di Galvano finisce per essere riscritta quasi da cima a fondo. In origine si tratta di un *gap*: citando il titolo di un classico arturiano (*Las aventuras de Galvanh*), l'io lirico s'identifica con il protagonista che, *en caval armatz*, sconfigge cento *cavaliers* e cento donne fa piangere, e altrettante fa sorridere.¹³ Nella nuova versione Galvano è evocato solo indirettamente (*A l'uzatge...de Galvanh*), le sue avventure sono citate col segno negativo (*quan non son aventuratz*), e il resto della strofe diventa una specie di prologo al progetto di conquista dell'unica donna menzionata nella strofe successiva:¹⁴ è il consueto topos cortese del lungo sforzo alla fine premiato.

Dunque la situazione descritta dall'ed. – la strofe di Galvano in doppia redazione – si rivela come la conseguenza di un precedente problema di natura squisitamente linguistica: all'origine del dinamismo testuale non sta la terza strofe, bensì la quarta, nella quale un paio di isolessie sud-orientali mettono in moto un processo di ri-uso a carico di due rime, creando una strofe del tutto nuova – quella, appunto, di Galvano. Questo, tuttavia, non è l'unico esempio di doppia redazione nel testo. Ce n'è un altro, ed è costituito dalle due versioni della str. v, che iniziano rispettivamente con *Ab lo comt'Arman m'acompanh* e *Ab bonas donas m'acompanh*. Alla coppia di incipit

⁶ Gli esiti in –g- si affermano a partire dal sec. XII.

⁷ Hans Hafner, *Grundzüge einer Lautlehre des Altfrankoprovenzalischen*, Bern, A. Francke, 1955, pp. 163-5.

⁸ Oltre ad afr. *ivel*, *iveler* e awallon. *enwal* (per incrocio col prefisso IN-), FEW 1,44 registra fra l'altro wallon. *ewal* 'égal, de nouveau'. FEW 24,212 aggiunge per l'afr. i tipi *owel*, *ewal*, *ewel*.

⁹ *Motif walon-francès / Dictionnaire wallon-français* (in rete) s.v., con il resto della famiglia lessicale (*ewalisté*, *ewaler*, *ewali*, *ewalizer*).

¹⁰ Sulla base della documentazione disponibile, questo è un tentativo d'identificazione linguistica, da non confondere con una congettura 'ope ingenii'.

¹¹ Si veda Max Pfister, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970, p. 604. Il ms. N omette *Ab*, mentre R legge *Ab de fuec*.

¹² Si è cercato di rappresentare la situazione riproducendo la str. III in corpo minore. Non è certo l'unica volta che il conservativismo della tradizione ha salvato una strofe destinata a scomparire.

¹³ Per il motivo di *cent domnas* nel Vidal cfr. 7(xxiv),41; il binomio *rir'e jogar* torna in 24(xxxi),18 e 75.

¹⁴ Non a caso il plur. *bonas donas* (v. 33) diventa sing. nei mss. CTN (cui si aggiungono DK per il solo sost.).

similari si aggiunge la corrispondenza fra il v. 34 *Car es francs e ben enshatz* e il v. 35' *E platz me cors gen faissonatz* (testo dell'ed.), con le varianti *E sui francs e ben enshatz (costumatz R) CTR : E soi francs als ben ens. LN*.¹⁵

La str. v riguarda il corsaro genovese Enrico "il Pescatore", divenuto poi *Henricus comes de Malta*,¹⁶ la VI il suo alleato Alamanno da Costa, divenuto conte di Siracusa. Ambedue le strofe sono consecutive in CNRf, e addirittura in NR sono agganciate mediante il pron. *luy (Lui e-l comte Arman accompanh)*; in M sono distanziate, mentre T ha soltanto la str. v (e il ms. *e* soltanto la VI). La coppia delle strofe contali caratterizza dunque $\alpha = \text{CMNRTf}$,¹⁷ mentre la loro assenza identifica ADIKLc, cioè grosso modo β . Gli eventi personali, gli antroponimi, i toponimi menzionati nelle str. V-VI evocano un ambiente prossimo ai fatti accaduti: non a caso, nell'altra versione tutto questo è sostituito dall'enunciazione di norme codificate di galateo cortese. La maggior compattezza di β conferma che si tratta di tessere generiche.

Numerose tracce attestano l'esistenza, all'interno di α , di una variante primitiva della str. v evidentemente destinata a sostituire la strofe del conte Alamanno e quindi, successivamente "perfezionata", a transitare nell'altro ramo. Si è già detto del sing. *bona dona CT* (v. 33)¹⁸ e della clausola *ben enshatz CLN(R)T* (v. 35),¹⁹ tratta dal v. 42. Si aggiungano, ai vv. 36-37, i soggetti *baron CNRT* e *son arnes CIKNRT*; al v. 38 *conosc C(R)T*; e soprattutto *Ab sol que deignesson arar ACNTc*,²⁰ versione del v. 40 in stile decisamente marcabruniano.

In conclusione, le trasformazioni più radicali riguardano le str. III e V-VI. Le opposizioni interne alle str. I-II confermano la bipartizione dello stemma;²¹ la dinamica delle costellazioni evidenzia lo statuto più o meno contaminato dei mss. che conservano le due redazioni della terza strofe. Al v. 6 suppongo un'aposiopesi con conseguente anacoluta (una sintassi simile nella strofe seguente, con *E MQRTef* al v. 13 in luogo di *Mout DIKLc*).²² Al v. 13, dove l'ed. legge *quant a pres*,²³ l'integrazione qui proposta implica una crasi *a^apres*, mentre al v. 9 *qu'es pres CMQRTef* sembra preferibile a *c'om pren ADIKLc*, che in ogni caso è lezione del più recente β .

Al v. 12 *S'es qui-l tenha ni gen l'aplanh* il primo dei due verbi in dittologia ha il sostegno di $\beta = \text{A(D)IKLc}$, cui si aggiungono QRTf. Il problema consiste nell'oscillazione fra *gen A(D)IKLc* posto prima di *aplanh*, e *be-l CQR ~ ben Tf* posto prima di *tenha*.²⁴ Il ms. D figura fra parentesi perché titolare di una doppia redazione: *Sos qil tenga niuen / ela plaing D*, con le varianti *ni ien l'aplaing ~ e l'aplaing (- 1)* affiancate. Un fenomeno analogo si osserva in *S'es qi gen la le[pren]*²⁵ e *l'apl. N*, verosimilmente con *l'apren* in prima scrizione, quindi sostituito da

¹⁵ In L il verso è «introdotto dal correttore nello spazio vuoto» (ed.). L'identità di lezione fra i due versi è limitata ai mss. CNR.

¹⁶ Per il verso iniziale cfr. 24(xxxi),69 «se sojorna e-s banha».

¹⁷ CT si distinguono per la consecuzione VI-V.

¹⁸ Da notare anche *no m'estranh R*, inteso a differenziarsi dalla rima *m'acompanh*.

¹⁹ R si differenzia con *costumatz*.

²⁰ C ha la glossa *saubesson*.

²¹ Differente da quello dell'ed., la cui complessità presuppone il rinvio programmatico a un insieme di postulati esterni alla tradizione.

²² A, sacrificando *d'autre*, cumula le due opzioni; CN hanno *Pueis*, a testo presso gli edd. precedenti Bartsch e Anglade.

²³ Si notino le esitazioni di T (*c'om*), N (*es pres*), c (*a pres es*).

²⁴ Ma T ricorre a un sinonimo: *S'est qi ben l'atagn [= l'ategn] e apl. T*.

²⁵ Le quattro sillabe sono espunte nel ms.

l'ale.²⁶ La 'singularis', peraltro isometra, *Si | es qi-l manei ni l'apl.* (Me) esclude sia l'uno che l'altro monosillabo. Una soluzione concepibile sarebbe *S'es qui be-l tenha | e (l')aplanh*, dando fiducia alla stesura di α .²⁷

Al v. 25 è verisimile che il passaggio da *fon* MNT+CQ (manca f) a *romp* ADIKLRce rifletta una correzione d'autore. Al v. 26, invece, è possibile che la dialefe *que es* → *qu'el es*²⁸ risalga all'originale; un *Que* dialefico iniziale è ugualmente probabile per 32 *Mas* ('perché') *hom no-s deu* → *E non de(u) hom* (CMN) / *P[er]o no-m dey* (R). Al v. 27 l'ed. stampa *Don l'obra es plus bell'assatz*, ma la variante *plazens* (α = CMQRTc) in luogo di *bella* indurrebbe a situare la dialefe dopo *bella* (anziché dopo *obra*).

Al v. 10 la lezione del testo critico *entro qu'es domesiatz* (*domeschatz* L, *domesgatz* A) ADIKLc prevede come alternativa *tro qu'es* MNQTf : *tro-i es* C : *tro s'es* R più una variante dello stesso p. p. con preverbo *ad-*, ossia *adosmeiatz* M : *adomengnatz* N : *adomestatz* Q : *adomneyatz* R : *adomesiatz* CT : *adomestegatz* f. FEW 3,123 registra sia *domesgar* che *adomesgar*. Il riscontro col v. 16 consiglia di privilegiare la variante prefissata.

In Peire Vidal 21(xxxix),²⁹ *Que totz sui sieus endomenjatz*, dove E omette *sieus en-*, l'alternativa è limitata a *homs domesjatz* C : *om domeiatz* T. Un sintagma analogo sta alla base di 10(i),²² *sui vostr'om(s) endomeniatz* MQR rispetto a *sui tot(z) vostre domeniatz* CHOUc, mentre l'altro ramo risolve con un banale sinonimo: *sui de vos enamoratz* AD^aHIKMNe, che figura nel testo critico.²⁹ Ora la variante (*en*)*domeniatz* è manifestamente 'difficilior'.³⁰ Si aggiunga che la variante concorrente in rima al v. 13 *Per amor sui ta fort enamoratz* ha il suffragio unanime della tradizione.³¹

La presente rilettura si basa in particolare su due premesse:

1) Il tipo di stemma più frequente e operativo consiste nell'opposizione fra due costellazioni, le quali si differenziano nel grado di standardizzazione relativo alla lingua e al registro linguistico: l'una è più fedele allo statuto d'origine, mentre nell'altra è evidente il processo verso un testo ritenuto più comprensibile ed esportabile. L'opposizione per lo più si accompagna con un maggiore o minore orientamento verso lo statuto d'interferenza che altrove ho proposto di definire come *occitalien*;

2) la costellazione-tipo con la quale di volta in volta si opera consiste in un nucleo centrale locupletato all'occorrenza da un certo numero di unità testimoniali "mobili", ossia mss. in vario grado contaminati, ciò che naturalmente implica un approccio pragmatico nei confronti di ricodificazioni da valutare caso per caso.

La tradizione del testo qui esaminato presenta nella quinta strofe, come visto, un problema di ripetizione situato nel secondo emistichio di un 'décasyllabe': *francs e ben enshatz*, v. 34; *francs e gen faissonatz*, v. 35'. Un caso sensibilmente analogo si trova in Peire Vidal 48(iv). La canzone è redatta sopra una unica rima in *-atz*, declinata su ben 59 occorrenze, cui si aggiungono le quattro del congedo.³² Su 63 lemmi in totale, due sono i casi di rima equivoca: *datz* 'fosse dato' (v. 26) e 'dadi' (v. 41); *fatz* 'faccio' (v. 2) e *fatz* 'sciocco' (v. 34), cui si aggiunge

²⁶ Cong. pres. di *alenar*, cfr. TDF *enleni*, *aleni* 'adoucir, v. *adouci*, *alisca*'.

²⁷ La maggioranza dei mss. hanno *ni*; la *e*, che sola permette la dialefe, resta in NT, mentre D – come visto – cumula le due alternative.

²⁸ Attestata in *que(z) es* CN : *qes* Q; *qe(s) ben* AC.

²⁹ Il luogo ha debitamente attirato l'attenzione dell'ed., che qui (e sul v. 31) basa la bipartizione dello stemma.

³⁰ Per il resto, il solo modo di risolvere l'oscillazione *tot/om(s)* è restaurare una dialefe *vostre | end*. Bartsch e Anglade eliminano giustamente ambedue le sillabe come 'singulares', tuttavia la tradizionale ostilità verso le figure dialefiche li induce a inserire un *tan* (*tan vostr'end.*) del tutto estraneo alla tradizione.

³¹ Ai vv. 14 *totas mas voluntatz* e 38 *non es ma voluntatz* la distinzione grammaticale (plur. vs. sing.) permette di escludere la rima identica.

³² Il numero elevato dipende dalla rima interna che caratterizza i primi due versi di ciascuna strofe. Il secondo congedo è spurio.

nel testo critico un solo caso di rima identica: *Cors delgatz, - ben enseignatz* (v. 17) e *Falhir los plus ensenhatz* (v. 32). Ma anche questa rima potrebbe a suo modo dirsi equivoca, dato che al v. 17 si tratta di un vocativo sing. e al v. 32 di un acc. pl. Due considerazioni impediscono, tuttavia, di restar paghi a questa soluzione. La prima: è evidente che la facilità della rima impone all'autore una specie di sfida, come dimostra il fatto che su 63 lemmi si trova un solo caso dubbio; l'ipotesi di una rima (quasi) identica sarebbe dunque assai poco economica. La seconda: non a caso, mentre al v. 32 i codici sono unanimi, al v. 17 una parte della tradizione legge *gen faissonatz* CMQR(c)^a.³³

BDT 4 (ed.: xxxviii). – Come ho segnalato da tempo, il ripristino delle cesure minoritarie (lirica ed epica) è uno dei contributi più efficaci da attribuire a questa edizione. Al v. 11 «Qu'a lieis degues plazer ni abelir» l'alternativa principale è fra *degues* e *deja*, varianti ambedue teoricamente difendibili perché rappresentate sia nella “prima” che nella “seconda tradizione”,³⁴ mentre la “terza” (PSUc con, nella fattispecie, l'apporto di c^a) reca il verbo modale sinonimo (oltre che parziale omografo) *deignes*. A questo verso l'ed. riserva nell'introduzione un cenno specifico (p. cxxxvi): mentre negli stemmi a tre rami «la lezione adottata è a parità di condizioni quella della maggioranza», questo luogo fa eccezione alla regola perché, «avendosi tre lezioni differenti,³⁵ s'è scelta quella della “seconda tradizione”, *degues*, che spiega la lezione meno buona della “terza”, *degnes*, contro il *deja* della “prima”». In realtà *deja*, appoggiato da *deie* X e già preferito da Bartsch e Anglade, è da privilegiare perché libera una cesura lirica.³⁶

Al v. 21 della stessa canzone «Vostr'om sui be, que ges no·m tenc per mieu»,³⁷ è ancora la cesura lirica a far preferire *Ben soi vostre(s)* MRc^ae, appoggiato da *Q'eu seu vestres* X, e ‘difficilior’ in rapporto sia alla lezione a testo che all'alternativa *Qu'eu sui vostr'om*.³⁸

La strofe V manca in ABDGIKNQef e, nei mss. rimanenti, si biforca in due versioni:

PSUc
Esforsar m'ai encar, dons, per aital,
que·l ben e·l mal me voilh em paz sofrir;
mas ben sabr'eu honradament grazir,
se·m fes secors a lei d'amic coral.
Que s'eu volgues, donna, segr'autre treu,
onrat plazer agr'eu conquist en breu;
mas senes vos non posc esser plaisen
ni de ren als gaug entier non aten.

CLMRc^a
Doncs que farai? sufrirai per aital,
co·l pres destregz, cui aven a sufrir,
s'om li fai mal, mas ben saupra grazir
qui·m fezes be en luec d'amic leial.
E s'ieu volgues, domna, penr'autrui fieu,
honrat plazer agra conquist em brieu;
mas res ses vos no·m pot esser plazen
ni de ren als gaug entier non aten.

³³ L'ed. spiega la presenza in C come risultato di contaminazione; *jen* è anche in IK.

³⁴ Rispettivamente *degues* ACf + D^cGLN : *deia* BIKMR + DFQe.

³⁵ Lo studio della tradizione condotto approda alle «solite tre differenti recensioni del “canzoniere antico”, salvo che la “seconda” non si può qui definire che negativamente in rapporto alle altre due (cfr. però 11. *degues*)» (io sottolineo).

³⁶ Nella giustificazione dello stemma, *deja* è posto fra le prove della “prima tradizione”.

³⁷ Con la variante *Vostr'om son eu* IK (che *eu* in luogo di *be* sia registrato a parte è uno degli innumerevoli esempi di frammentazione estrema che rendono difficile la lettura degli apparati).

³⁸ In 40(xlii),³³ *Quar negun'autr'ab lieis no s'aparelha* l'ed. osserva: «L'indeterminatezza della cesura (...) ha provocato numerosi interventi, *Car negun'autra | ab lieis* etc. (DEIKQc^a), *Qar neguna | ab lei* etc. (PSf), *Qar null'autra | ab lieis* etc. (ABMRc), per ristabilire le condizioni “normali”». In realtà la scelta si restringe alle due ultime costellazioni, l'una e l'altra con cesura lirica. Penso che sia da preferire PSf, in quanto probabile origine sia di *negun'autr(a)* che di *null'autra*.

Le due versioni presentano le stesse parole in rima, ad eccezione dei vv. 36-37, e l'aggancio in "coblas capfinidas" col verso che le precede.³⁹ È evidente una serie di interventi correttivi da parte della costellazione di destra a carico di varie lezioni di PSUc: il vocativo *dons*, l'assenza di morfema sigmatico in *plaisen*,⁴⁰ le due clausole *coral* e *treu*. L'associazione di *tr(i)eu* 'chemin, trace'⁴¹ con *segre* è ancora in Dalfi d'Alvernia 8,22-23 «so dison siei compaignon/totz temps segran vostres trieus»; B. Zorzi 12,59 «qu'est passatges de l'autre segra·l treu»; Uc de Lescura 1,29-30 «q'us no·l mante ni vol seguir son trieu/si quon degra». Un significato analogo sembra convenire a *tr(i)eu* anche in A. de Peguilhan 38,18 «Pero si tenc d'Amor los aspres trieus» e 49,53-54 «remazutz fora·l trieus/de Pretz»; si aggiunga A. de Sarlat 11,48 «m'estrag de vos e muou ves autres treus».

Lo stesso lemma, o piuttosto un suo omografo, compare in Peire Vidal 16(v),47-48 «Ni ab joi li er mos trieus/entre vent e gel e nieus». Qui il senso sembra più prossimo a quello del sost. *treu* 'tente, pavillon' che compare in GirRouss, ms. O 5644 *au(s) treu descendre*, dove P 4907 traduce con *al trap dissendre*:⁴² *treu* < TRABO (FEW 17,640) corrisponde ad afr. *tref* con adattamento della finale al modello frpr. Si tratta di un hapax: GirRouss utilizza piuttosto apr. *trap*, anche nelle sue varianti *trau* e (nel ms. O) *trat*.⁴³ Che nel luogo esaminato del Vidal il senso sia 'chemin, trace' oppure 'demeure', in ogni caso l'autore dell'altra versione si è sentito in dovere di tradurre la locuzione in termini più chiari, trascurando il fatto che *penr'auitruï fieu* fa rima identica col v. 22.

Al v. 36 il sintagma *a lei d'amic coral* è corretto in *en luec d'amic leial*. Che il sintagma costituisca un fattore dinamico è reso probabile da 8(xii),42 «Quan viu a lei de recrezen» e 47 «Qui·s defen a lei de contrag», che ABDMR sostituiscono rispettivamente con *Quan reigna desc(h)auzidamen* e *Que viu a guisa de c*.⁴⁴

La conclusione più verosimile dell'analisi è che PSUc trasmettono un testo caratterizzato da forme 'difficiliores' nel rispetto linguistico e, al v. 39, da un possibile errore morfologico d'autore; CLMRc^a risalgono a un responsabile (sia l'autore stesso, sia un "editore" antico) che ha rielaborato il testo espungendone i fattori dinamici meno integrabili. Teoricamente, i mss. privi della quinta strofe sarebbero anch'essi raggruppabili grazie alla lacuna in comune.

In realtà, com'era da attendersi esaminando la canzone nella sua interezza, la situazione non è così limpida. Le costellazioni più solide appaiono PSUc e LMRc^ae. Al v. 14 «No·i puesc trobar ab lei nulh chazimen», la lezione scelta è in alternativa con *No·i (Non) vol(c) aver de mi nulh ch*. LMRc^ae, dove il sogg. è la donna amata, e *No·i puesc trobar merce ni chazimen* ABNUc. In questa tripartizione non è difficile riconoscere i contorni della situazione già descritta per la quinta strofe, ma nella fattispecie è arduo, per il momento, perorare l'antiorità dell'una o l'altra lezione.⁴⁵

Al v. 12 «Ja mais no voill far nulh autre jornal» è in questione il verbo modale di una perifrasi deputata a esprimere l'intenzione di compiere un'azione. Questo lo specchio delle varianti: 12 *voill] pens* ABCIKf : *pos* G :

³⁹ Nella fattispecie: *e per esfortz venson li bon sufren* (solo D legge *e per sufrir*).

⁴⁰ Nella versione corretta il sogg. di *plazen* in rima cambia da 'io' al neutro *res*.

⁴¹ FEW 13/2,233 s.v. *TREBARE (gall.) 'wohnen'.

⁴² Pfister, cit., p. 711 s.v. *trez*.

⁴³ Per *trap* il FEW registra anche il significato di 'demeure, habitation', che converrebbe a R. de Miraval 18,55-56 «Que tan val sa senhoria/ja per negu no·m partrai de son trap».

⁴⁴ Più complesso il meccanismo in 43(32),41-42 «Qu'ieu no m'aus desesperar/a lei d'un rei flac avar», dove M reagisce con *de leis qaz un rei navar*, mentre C interviene sull'intero distico: *Per qu'ieu no vuel cambiar/de ioi ab un rei avar*.

⁴⁵ In 46(viii),12 «E chazimens ab lieis ren no m'enansa» la variante concorrenziale (ADEP) propone il binomio *ch. ni merces*: potrebbe trattarsi di uno stereotipo con funzioni dilatative o riempitive.

ger QX; far nulh] *pensar* MRC^a. La variante *pens* potrebbe essere poziore,⁴⁶ e in ogni caso il suo impiego è comparabile alla tipica costruzione incoativa del cast. ant. ('prepararse para', 'estar a punto de').⁴⁷ Altrettanto garantito appare, al v. 43, l'altro verbo modale *sap* Mc^e + PSUc + DQ in alternativa a *pot*.

Nel ms. R «i vv. 22-4 si ritrovano scritti sul margine alto, in parte refilato, da altra mano più tarda». Qui il v. 22 *a mal senhor. layssa hom be son fieu* è manifestamente anteriore al testo critico «Mas ben laiss'om a mal senhor son fieu»: lo suggeriscono la diafele e la scansione di 4^a e 7^a.⁴⁸

Al v. 27 *Que farai doncs] Doncx que(u) farai* CRC^{af} : *Lai (Las Q) quen farai* DQ : *Ar qe farari* G : *Que f. deus* X, la lezione del canzoniere francese X, prezioso nella tradizione di questa canzone, permette l'aggancio con B. Ventadorn 7,46 «Deus! s'er ja c'om me retraya», dove il monosillabo interiettivo presenta le varianti *Dieus* BDEG : A CIKM : *Ha* OQ : *Hai* L : *Ai* PRSa, mentre A rifonde il sintagma in *Er ia doncs*. È evidente che, anche qui, *doncs* funziona come elemento stabilizzatore a livello di prosodia e di sintassi. Nell'uno e nell'altro luogo, la soluzione potrebbe celarsi in uno dei monosillabi dispersi nella 'varia lectio': o *Las* ~ *Lai* oppure *A(i)* ~ *Ha(i)*.

Nella clausola del v. 54 «l'an tout son rengne e destruita sa plieu», -*eu* rima con vocale aperta non solo in questa canzone, ma in tutte le altre occorrenze a partire da GirRouss, O 9807 *si grant pleu* 'foule' = S. Enimie 873 «vengro hi las gens a gran pleu»: il genere femm. è confermato da «e s'aisi es qon aug legir el brieu,/o qon vei ping e escrig a la pleu». L'apertura del timbro rispetto a PLÈBE è paragonabile a quanto avviene per NĪVE⁵⁰ e, senza ricorrere a improbabili influenze analogiche, si spiega in base al contesto labiale.

FENOMENOLOGIA DIALEFICA

BDT 1 (ed.: x). – Sul piano prosodico, la ricerca dei fattori dialefici resta uno degli strumenti essenziali per attingere l'originale. In questa famosa canzone (*Ab l'alen tir vas me l'aire*) il solo ms. C si oppone a DIK, essendo i quattro mss. riconducibili a un "archetipo" «sotto la lacuna comune del v. 25», che nel testo critico suona *Per qu'ieu sui gais e chantaire*. La lacuna, che riguarda *Per*, è compensata da *sia* nei soli IK.⁵¹ Sul piano metodologico, un procedimento più ortodosso consiste nel prendere come base la lezione ipometra di D: la sillaba caduta può riguardare la diafele dopo *que* o un'originaria dittologia polisindetica *e...e*.

BDT 2 (ed.: iii). - L'ed. considera i vv. 33-34 «qu'alegrar e chantar/volgra mais, si-l fos bo» un luogo rilevante tra quanti fondano la bipartizione fra il "codice antico" e l'altro ramo $\mu + T$ il quale, caratterizzato da

⁴⁶ La si ritrova, con l'altro sinonimo *cug*, al v. 10 «Que quant ieu puesc nulla ren far ni dir» dove *puesc] cre* ABIK : *cug* Rc^a : *pens* U. Cfr. 40(xlii),11.

⁴⁷ «La frecuencia del giro *penser de* (+ infinito) en la épica francesa ha hecho a Adams [1978] considerar su uso como una huella estilística de la misma, tanto en el Cantar como en el resto de la épica española, de donde habría pasado a las obras 'de clerecía', [pero] podría tratarse perfectamente de un giro autóctono» (Alberto Montaner, *Cantar de mio Cid*, Barcelona, Crítica, 1993, p. 390).

⁴⁸ A 2(iii),24 «Mas sol d'un pauc cordo» giustamente *pauc* figura a testo in luogo del sinonimo *Mas (d')un petit* trasmesso dalla maggior parte dei mss. Con questo significato si tratta di una isolessia 'difficilior', non esclusivamente sud-orientale; cfr. Pfister, cit., pp. 603-4.

⁴⁹ Paolo Gresti, *Un nuovo trovatore italiano? Osservazioni sul partimen tra Aycard de Fossat e Girard Cavalaz, «Si paradis et enfernz son aital» (BDT 6a.1)*, in Matteo Pedroni/Antonio Stauble (ed.), *Il Genere "tenzone" nelle letterature romanze delle Origini*, Ravenna, Longo, 1999, 341-54, vv. 37-38.

⁵⁰ «El tipo NEVE ocupa, pues, una área extensa y continúa equivalente como a la mitad de la Romania» (DCECH 4,227).

⁵¹ «L'Appel e lo Schultz-Gora preferiscono leggere, *Per qu'eu sia gais chantaire*, che è però lezione dei piani bassi, IK, dove del resto si trova *e*» (ed.).

degra anziché *volgra*, si diffrange in *degra melhs* AHT : *degr'eo meills* D : *degram meills* LN. L'alternativa *Degr'ieu s'a lieis fos bo*, offerta all'interno del "codice antico" da R, giustifica pienamente la ricostruzione di una dialefe originaria *Degra | eu si-l fos bo*.

BDT 3 (ed.: xiii). – Al v. 35 si trova un fattore dialefico complesso:

Que anc nuls hom non vi tan gen	CHIKNe
Que anc nuils hom non vit tan avinen	E
C'anc (h)om non vi tan(t) avinen	ADMT
C'anc non vi hom t. av.	R
Car anc hom non vi tan valen	a ¹

L'ed. ha debitamente riconosciuto l'esistenza della dialefe iniziale, ben visibile nella lezione messa a testo, laddove il ms. E ha una sillaba di troppo. Tuttavia i mss. restanti concordano nel pron. *hom* sprovvisto della determinazione *nuls*, fra l'altro ridondante. Si arriva pertanto a isolare una base *Que anc hom non vi tan* alla quale manca un attributo di due sillabe: questo non può che identificarsi con *valen* del ms. a¹ (mentre *avinen* E è un chiaro indizio di contaminazione).

BDT 8 (ed.: xii). – Al v. 36 è il ms. D che assicura la presenza con il trinomio polisindetico *e pro e savi | e cortes*, dove A impiega il nominativo (*qu'es pros e savis*) con conseguente assenza di dialefe; l'ed. legge «humil et adreg e cortes» con *humil(s)* trasmesso dalla maggior parte dei mss. (e seguito da *ardit* in CE). Il trinomio polisindetico (*e...e...e*) non solo è 'difficilior', ma assicura un perfetto parallelismo col verso precedente.

Un'altra dialefe da privilegiare potrebbe trovarsi al v. 43 *E plaing so que autre despen* ABDMR,⁵² dove D annulla il vuoto prosodico cambiando *que* in *quant* e MR trasformano *que autre* in *c'autra gen*. La maggior parte degli altri testimoni leggono *E plora-ls bes c'autre d.* (salvo D^c che resta a *plaing lo be*). Una terza dialefe, anch'essa da considerare altamente probabile, va ripristinata al v. 45 *Aitals reis fera | ad aucir* D^c rispetto a *fari'ad* del testo critico.⁵³

BDT 23 (ed.: xvi). – Il testo critico presenta una dialefe al v. 29: *Per que ieu a totz jorns serai* R = "codice antico", laddove l'altro ramo μ = ABDHLc legge *Per qu'ieu bona domna s.*, al quale C con *a tot et iorns* fornisce un'alternativa.⁵⁴ L'ed. colloca il luogo fra le opposizioni stemmatiche, ponendo le due varianti sullo stesso piano: il privilegio accordato a (C)R rientra fra i postulati dell'edizione.⁵⁵ È chiaro che la dialefe è 'difficilior'. Meno evidente, ma non meno preferibile, quella del v. 1 *Ges del joi qu'ieu ai no-m rancur*, dove *que ai* DHR.

Un'altra dialefe si cela al v. 8 *No mi vol a dreg capdelar* rispetto a *Me voilla | ad dreg c.* Lc, variante minoritaria secondo lo stemma dell'ed., ma prosodicamente e sintatticamente peggiore. Una terza dialefe (secondo il ms. H) è al v. 22 *Tro que puesca en tan⁵⁶ venir* CHR : *Tro p. en l'ora venir* (o *l'or avenir*) D : *Tro qu'eu puousca en l'or venir* H. La presenza di un fattore dinamico è peraltro confermata dalla lezione a testo *Tro que puesc'en loc avenir*, che non è compatta, in quanto AB leggono *Tro puousca*. In realtà il vero problema sta nella scelta fra *en*

⁵² La costellazione è garantita al verso precedente, e al v. 47, dalla censura della locuzione *a lei*.

⁵³ Anche a BdT 9(ii),24 «*destreng mi tan fort la su'amors*» si dovrà preferire *soa | amors* AD rispetto agli altri testimoni, nei quali $x = fort$.

⁵⁴ Cfr. xii,39 *a totz jorns : nuoich e iorn*.

⁵⁵ Gli edd. precedenti avevano scelto la lezione di μ .

⁵⁶ «Locuzione di cui non s'ha che questa testimonianza» (ed.).

l'or(a) DH ed *en loc* cett. La prima delle due opzioni pare 'difficilior', anche a norma di 42(40),40 «don ieu era | a las oras joios» privilegiato dall'ed. rispetto a *Donc(s) a las vez era mon cor(s) ioios*.⁵⁷

BDT 46 (ed.: viii). - Le varianti del v. 11 sono *Ar son ieu loinh* M : *Qu'eras soi luenh* R : *C'era son luogn* T rispetto al testo critico *Qu'ieu-m sui lunhatz de plazer e d'onransa* (dove *Qer soi l. L*). Nonostante i testimoni divergenti rappresentino una parte senz'altro minoritaria dello stemma, è probabile che l'originale leggesse *Que er soi luenh* con dialefe.⁵⁸ La costellazione MRT potrebbe rivelarsi operativa per altre varianti sostanziali,⁵⁹ e in particolare al v. 33 *Mot ai chauximen cridat*] *caramen* MRT, avv. usato col verbo *pregar* in una quantità di testi religiosi⁶⁰ e anche cortesi.⁶¹

IDENTIFICAZIONE DI ALCUNE ISOLESSIE

BDT 14 (ed.: xxi). - Lo stemma bifido si articola in due subarchetipi, uno («codice antico») rappresentato da IKNQc, l'altro (μ) da ABD + CR e giustificato sulla base di *mirans* o *nirans* (v. 28, in luogo di un toponimo) e del v. 16 *pres de midons, qu'es blanqu'e gras'e liza*. Secondo l'ed. «*gras'*, poco leggibile, provoca per 'diffrazione'⁶² la *varia lectio* dei suoi prodotti»: *gras(a)* è conservato in IK e in N, dov'è anticipato (*grass'e blanqu'e*); Q lo grafa *gassa*, CD lo sostituiscono con due sinonimi contestuali, rispettivamente *blond(a)* e *fresqu(a)*, il ms. c infine introduce una comparazione: *blanca com flor de lisa*. Non è però necessario supporre una situazione di scarsa leggibilità: il fattore dinamico è identificabile in *grais* < GRACILIS 'mince, svelte'.⁶³

I vv. 13-14 *Per qu'ieu no vuelh esser senher de Friza,/qu'auzis soven lo glat dels enuios* presentano un doppio problema. Il primo, risolto dall'ed., riguarda il significato del toponimo: «la Frisia per indicare la Germania in generale» (Crescini: «sineddoche imposta dalla rima»). L'interpretazione – contro la scelta di Appel - va estesa a B. de Ventadorn 44,23-24 *car en luoc de sa ricor/no-i volh aver Piza* dove «*pisa* CV, *frisa* alle anderen». Il secondo problema è posto dalla diffrazione relativa a *lo glat* IKR : *lo crim c : lo glai* ABQ : *l'esglai* CN : *le glai* D. Don. prov. distingue fra 41^a,15 «*esglais* timor» e 44^b,46 «*esglahz* subitaneus timor». ⁶⁴ FEW 1,144-6 per *esglai* allinea (seguendo PD, p. 167) i significati di 'effroi, douleur, vacarme'. A partire da GLADIUS, il significato generale di 'effroi' si sarebbe sviluppato, secondo il Wartburg, da una metafora evangelica, Luc. 2,35 «et tuam ipsius animam pertransibit gladius». ⁶⁵ A monte di *esglai*, il FEW registra l'ant. vodese *glay* 'épée' e l'ant. lionese *glai*

⁵⁷ Legittima, pur se 'singularis', anche la lezione del ms. f: *Dont ieu era a vegadas ioios*.

⁵⁸ Un'altra dialefe nel testo critico al v. 42: «*Qu'ap bel semblan met home | en error*». Anche al v. 54 l'ipotesi di una dialefe *bona | esmenda* contribuirebbe non poco a normalizzare il verso.

⁵⁹ Cfr. vv. 4, 56, 67.

⁶⁰ Vida s. Enim. 15, 800, 1082-3; Vida s. Hon. 6291 e 8241; Vida s. Magd. 14 e 70; Poém. Vaud. 3,3. La formula (con varianti) *ieu te pregui car* ricorre in Jug. dern. una decina di volte, e si ritrova in Myst. Asc. 782 e ben 19 volte nel secondo dei Myst. prov., dove si aggiunga la variante *Caramen vos supliqui eu* al v. 1630.

⁶¹ Flam. 7191; Jaufre 7865; G. Riquier, Ép. 7,307; B. Carbonel 14,54; Planh sur Robert d'Anjou 99.

⁶² Nella quale è incluso il rifacimento del verso in R: *que pogues far de lieys tot a ma guiza* (questo è uno dei pochissimi luoghi, se non l'unico, in cui l'ed. impiega il termine continiano).

⁶³ Vd. Pfister, cit., p. 504.

⁶⁴ Cfr. DOM s.v. *esglai, esglag, esclai*. Per *esglag* cfr. Peire Vidal 8 (xii),16.

⁶⁵ Cfr. DECLC 3, 583-6: nella lingua arcaica è molto vivo *glay* «en usos que impliquen encara el valor d'arma'» come *morir a glai, ferir de glay*; quindi «el mot es traslladà al valor abstracte de 'terror, esglai'».

(Philipon)⁶⁶ accanto ad apr. *glai* ampiamente diffuso, non soltanto come ‘effroi’.⁶⁷ Anche il DOM dà per *glai* i due significati di ‘glaive, glaïeul’ e ‘frayeur, effroi’.

Nel luogo del Vidal è evidente che a ‘vacarme’ alludono i glossatori – verosimilmente linguadociani – con *glat* e *crim*. Non è chiara la fonte da cui Levy ha attinto il significato di ‘vacarme’; in ogni caso SW dà un esempio inequivocabile per il paronimo *esclat, esglat* ‘lourde chute; bruit, fracas’⁶⁸ tratto dalla *Diététique en vers d’après l’Epistola Aristotelis ad Alexandrum*, v. 253: «ab gran bruig et ab gran esglat». Meglio che ricostruire *esglat*, si porrà a testo *l’esglai* (CN)⁶⁹ o piuttosto *lo glai* ABQ: si vedano in ogni caso B. Marti 4,43 «Lauzengiers m’au fait maint esglai» e S. Enimia 9102-3 «li furors e le glays/d’aquesta jent marrida», due esempi che confermano la diffusione sia sud-orientale che francoprovenzale dell’isolessia.

BDT 17 (ed.: xiv). - Esaminiamo il testo a partire dalla diffrazione che si trova al v. 68:

Contra-ls flacs acrupitz	CIKQ] fals H
Contra-ls vars enbronchitz	A
Contr’avars enbronsitz	DER
Contr’ells vauc atapitz	M
Contrals vags a capitz	c
A mon cor e cabitz	c ^a

I primi due epiteti, di tradizione ben nota, sono i più immediatamente comprensibili; ed è chiara la distanza tra la maggior parte dei mss., ripartita in *flacs acrupitz* e *(a)vars enbronsitz*,⁷⁰ e Mcc^a, ancora da elaborare linguisticamente. Per Mc cfr. FEW 17,308 che registra sia il tipo sud-orientale (*s’*)*atapir* ‘se cacher’, ‘se blottir’, sia la variante frpr. (Bourg-en-Bresse, Isère) *s’akapi*. È il ms. c che conserva il prezioso *vags* < VACUUS,⁷¹ illustrabile attraverso Marcabru 2,27 *aquist soldat vayqu’estrantz pla*⁷² e Brev. 34024 *per so que non estia vacx* ‘oisif’ (: *esquacs*). L’opposizione di base riflette perfettamente la bipartizione fra «codice antico» e μ, salvo che l’ed. mette a testo la lezione del primo ramo, laddove è il secondo il più conservativo, con la diffrazione in presenza *vags* sostenuta dagli omografi *vauc* (M) e *vars* ~ *avars* (ADER).⁷³

Dal punto di vista della genesi testuale, è la tradizione facente capo a C, e alla sua controparte ADER, che ha manipolato il testo in chiave – diciamo - di ‘trobar clus’.⁷⁴ Che la soluzione si celi in Mcc^a è confermato da un luogo di G. de Borneil 41,76-77 «qu’om sans ni valens/estei de l’anar duptos» ‘(it seems to me recreant cowardice) that a man who is healthy and strong should hang back in fear of going on Crusade’.⁷⁵ Su dodici testimoni (la

⁶⁶ «Romania», 30 (1901), p. 224. Si aggiunga il poemetto geomantico (ed. Contini 1940), v. 1288 «am ferr o glai».

⁶⁷ Cfr. BdT 461a 11,51 «fos morç ab aguç glais trenchan»; 11,67 «eç a glai fos navrat e mort».

⁶⁸ FEW 17,142a.

⁶⁹ Per la periferia catalana DECLC cit. registra «*esglay*: gemido agudo» a Eivissa («A les Illes n’hi ha usos de to ben popular, si bé amb alguna desviació semàntica»).

⁷⁰ Per *acropit* ‘homme vil, lâche’ ~ *acropi* (P 4242 di GirRouss) cfr. Pfister, cit., p. 224. Per il significato di *embronsit* ~ *enbronquit* il DOM oscilla fra ‘vilain’ e ‘sombre, morose’; cfr. G. de Borneil 33,18 *josta-ls rics avols embronsitz* (SgV : *embronquit* H). Per *abronquit* cfr. FEW 1,373b.

⁷¹ Da non confondere con *vac* = *vauc* usato da solo o in perifrasi verbali in Jaufrè 2513 e 4541; S. Hon. 1560, 1655, 1978.

⁷² Ms. unico C: gli edd. inglesi scrivono senz’altro *vac*, ma cfr. rhod. *vaigne* (FEW 14,110).

⁷³ Si tratta di una falsa ‘difficilior’, genere in cui il ms. A è specialista.

⁷⁴ Comunque il binomio *flacs avars* si trova al v. 76 di questo stesso componimento ed è in rima di XXXII 42 «a lei d’un rei flac avar».

⁷⁵ Ruth V. Sharman, *The ‘cansos’ and ‘sirventes’ of the troubadour Giraut de Borneil: a critical edition*, Cambridge University Press, 1989, p. 422.

strofe manca in M), solo il ms. a ha *copros* invece di *duptos*.⁷⁶ Per il misterioso *copros* si suppone una metatesi da **cropos*: DOM registra le varianti *cropir*, *cru-*, *gropir* ‘s’accroupir’ [cioè ‘s’abaisser à un état moral inférieur’]; cfr. FEW 16,419.⁷⁷ Ma più utile è il lemma di TDF *groupi*, *croupi* (l.) ‘croupir’, v. *bougna*, *gapi*, *neisa*. Fra i glossemi cui Mistral rinvia, conviene citare:

1) *gapi*, *gupi* (d.), *capi* (lim.) ‘croupir; rester trop dans le plat, en parlant de la soupe’, v. *groupi*, *nisa*; ‘moisir’, en Limousin, v. *móusi*’;

2) *neisa*, *nisa* (rh.) ‘croupir, être stagnant’, v. *gapi*.⁷⁸

L’insieme dei dati suggerisce per l’agg. *copros* il senso di ‘celui qui reste nonchalemment et oisivement dans un même lieu’. A livello di significante, la coppia *gapi* ~ *capi* induce a ricostruire *acapitz* per il ms. c in Peire Vidal.⁷⁹

APPENDICE. - Quello che segue è appena un saggio esemplificativo, che in ogni caso conferma l’identità essenzialmente sud-orientale della lingua di Peire Vidal. Molto, tuttavia, resta ancora da analizzare.

encor: 36(xxxvii),15 «L’imblei un bais don ara mi sove»: varianti di *ara* sono *al cor* : *enquer* : *ancar* : *en car*, mentre le *razos* hanno *tan fort*. Pfister, cit., s.v. *enquer* registra O 7597 e L 2322 *encor*, inoltre L trasmette 3121 *enquore*, 2556 *onquor*.⁸⁰ Le concordanze danno B. d’Alamanon 5,29 *encor* (: *f̄or*) e, fuori rima, *encor* Cercamon 1a,38; R. Jordan 9,40; BdT 461,13 v. 7; 461,213a v. 14; Flam. 3501; Vie de s. Trophime 676.

mag ‘maggio’: 46(viii),64 «m’an sabor de roza de mag»: SW 5,16 lo registra come «Nebenform» di *mai*. La COM2 attesta un solo altro esempio tratto dal *Débat de la sorcière et de son confesseur*,⁸¹ v. 61 «e de la rozada de magh (: *escaravag*)». Peyre de Serras, redattore del ms., è originario di Avignone e ha rapporti d’affari a Maillane (Bouches-du-Rhône).⁸² Il testo dichiara la propria origine provenzale nella diffusa riduzione *-tz > -s*; negli esiti *-st(z)* (*molherast*), *-ía > -ie* (*tenie*, *fazie*, *metie* etc.), *-z- > -r-* (*carrerma* vs. *carema*).⁸³ Orientano più precisamente verso l’ovest della Provenza il dittongo [uo] (*vuoc* ‘volli’, *huos* ‘uova’), il suffisso *conoce* ‘conosco’, il tipo *morgue*.

malserva: 43(xxxii),20 «sotz mal serva senhoria». La formazione compare qui e in R. d’Aurenga 37,7: cfr. DOM s.v. *malser*.

⁷⁶ «Kolsen, and Hoepffner (...), have a question mark after *duptos*» (Sharman).

⁷⁷ Il verbo in nfr. significa anche ‘rester couché dans la saleté (d’un enfant, d’un malade)’.

⁷⁸ Il sema alla base è confermato da «jâpî ‘saisir’, par extension du sens primitif: ‘coller, joindre ensemble au moyen de quelque chose de gluant’. Bas-lim. *se tsonpi* ‘s’opiniâtrer, s’attacher à quelque chose’; provenç. *agapi* ‘collé, poissé, en parlant de la laine huilée depuis longtemps’ (Honnorat); poitev. *japer* ‘raccommoder, ravauder les bas’»: J. Foucaud, *Poésies en patois limousin*. Édition philologique complètement refondue (...) par M. Émile Ruben, Paris, Firmin Didot, 1866, p.165.

⁷⁹ Di nessun aiuto è *cabitz* ‘pourvu, fourni’ (c^a), coordinato a *gent garnitz* del verso precedente. Un’ipotesi alternativa, ma più esterna ai dati disponibili (nessuna traccia di grafema nasale), sarebbe **aca(m)pitiz*, cfr. Pfister 1970:312 *om campis* ‘bâtard’ nel ms. P: gli altri due mss. rispondono con *om (hons) tapins* (cfr. qui la lezione di M).

⁸⁰ Vd. anche s.v. *enquere*.

⁸¹ Paul Meyer, *Notice de quelques mss. de la collection Libri, à Florence*, «Romania», 14 (1885), 485-548, pp. 521-4.

⁸² *Ibid.*, pp. 489 e 536-42.

⁸³ Notevole anche l’ipercorrettismo *huelh* ‘voglio’.

pauc ‘piccolo’: 2(iii),24 «Mas sol d’un pauc cordo»: la variante (*d’un petit*) è citata a sostegno della costellazione μ (si noti anche *Mas tant sol d’un cordo* R). A 3,82 «Am mais un pauc cambò» quasi tutta la tradizione è unanime. A 5,37 «Et ai mais d’un pauc cordo», i mss. ACRTe sostituiscono *d’un pauc* con *ab un* (errore congiuntivo), mentre DE omettono *pauc*. Interessante la diffrazione in 36,68 «Una pauca jovensella», con le varianti *bela ~ fresca*.⁸⁴

(*a per*) *pauc*:⁸⁵ 35(vi),1 «A per pauc de chantar no·m lais»: otto ms. su nove omettono *A* iniziale, attestato nel solo C:⁸⁶ «più probabile che sia caduta la lettera iniziale (restituita sicuramente più tardi in C ad opera del suo amanuense) che ad esempio *un* dell’espressione similare *per un pauc* (cfr. xxiv, 35)». In ogni caso l’originale è attingibile in 22(vii),33 «Tal [Tant μ] que per pauc los huelhs no·m trai» grazie a *qa* AQc: dunque *q’a per pauc*; si veda l’alternativa *Qe per un pauc* MR. L’ed. rinvia a 7(xxiv),35 «Que per un pauc no mor d’enveja·l Reis» (lezione di EMQ), dove *Quar* CE, ma R propone *Tan c’a per pauc*; C è lacunoso, ma una «mano più tarda» aggiunge nel margine *cab pauc no mor* etc. È possibile accogliere in blocco R, dove *Tan* trova un riscontro in uno dei due rami della tradizione di 22(vii),33. Per la variante *a pauc* si veda 39(xliii),52 «Qu’a pauc non m’avec a cazer» (dove *Per pauc* O : *Qe pauc* Uc).

por: 35(vi),4 «C’usquecs l’enpeinh e·l gieta por»: cfr. Pfister, cit., s.v. (*traire, venir, girar*) *en por* ‘à l’écart’ < PORRO, con rinvio a FEW 9,194 e ad afr. *enpoer* ‘dehors, à l’écart’ (ChastCocuy). Quasi tutte le occorrenze in GirRouss confermano *en*, ma il monosillabo non è attestato in alcune occorrenze omesse da Pfister, ossia 995 «a cascun fait volar la teste por»; 2632 «que del cheval le mette a terre por»; 7509 «la poudre de celui, lai o chai por».⁸⁷

In perfetta corrispondenza col Vidal sono Dauphin d’Auvergne 3,21 «ni ia os [‘osso’] por non gitar»; P. Cardenal 61,26 «gieta por lo joi de mil anz»;⁸⁸ R. de Vaqueiras 21,33 «Ricx ers tan cum gitaras por»; Uguet 1,30-31 «cinc solz e pois en gitava/autres cinc por en la grava»; Brev. 23570-1 «Jesus, que senti l’amaror,/no bec plus, e fo gitat por»; R. Vidal, *Castia-gilos* 314 «e pueis gitet l’escala por», 324-5 «l’escala (...)/que sos maritz ac por gitada»; Crois.Alb. 163,24 «que tot lo portal trenca e brisa e gieta por» (cfr. 175,25; 191,57); Daurel 344 «geta por sos botos»; At de Mons, *Ens.* 1494 «c’om get por ad ufana»; *Dona Sancta* 91 «Totas mas penedensas mi trenca e·m gieta por».

planha: 20(xxv),16 «ni ribeira ni planha (: montanha)»; 31,10 «que quan las flors s’espandon per la planha (: montanha). Cfr. Brev. 2268, 22483; Crois.Alb. 49,1 e 94,2; Rons. 1497. Inoltre *plaina* nel Jaufre;⁸⁹ *plagna* in Pujol 1a,13; *plaigna* in Aimeric 1,18; FMars 12,5; Uc Brunenc 6,45. Nel GirRouss sussiste l’opposizione grafemica tra *plaigne* (v. 1264) e *plaine* ‘pleine’ (vv. 679, 1275, 6211).

⁸⁴ X ha *avinanz*.

⁸⁵ Il sintagma è ampiamente discusso in M.P., *Modelli critico-testuali applicabili a un lessico dei trovatori del periodo classico*, «Studi Medievali», 31 (1990), 481-544, pp. 510-12.

⁸⁶ Si noti il recupero sillabico *que de NQ*.

⁸⁷ Si noti ancora la locuzione avverbiale *la por* (GirRouss 7856, 8149).

⁸⁸ L’ed. osserva opportunamente: «La lezione di RIK *gieta pore·l ioi* è legittima», rinviando a SW 6,459 s.v. *por*, *porre*.

⁸⁹ Ai vv. 4827, 5776, 8762, 8883.

Wartburg (FEW 9,18) ricostruisce una base *PLANIA «mit kollektivem Sinn», nella quale Heidemeier vede una riduzione (per aplogia) da *PLAN-ANI-A ‘terrain en plaine’.⁹⁰ Il tipo è notoriamente (ma non esclusivamente) diffuso nel sud-est.

primeiran: 13(xxiii),4 «Comenson premier lur chan» CJ : *Movon tug primeiran* (ms. –eisan) a¹; cfr. GirRouss 1275 *premerains*, 8154 *primeirans*; L. Cigala 25,16 e Marcabru 35,38 *primeiran*; P. de Corbian 564 *primeirana*.

rebondre: 15(xv),51 «O c’om tot viu lo rebona». Cfr. FEW 10,269 s.v. *reponere*, DOM s.v. *rebondre*. Diffuso (come *revondre*) anche in frpr.⁹¹ Piuttosto che ‘cacher’, vale ‘enfouir, enterrer’ o ‘ensevelir’. Frequente in espressioni come «selh qu’om viu rebon» (J. Esteve 10,16), «que viu le fetz rebondre; en un cros l’an gitet» (Crois.Alb. 41,14); «ni no sia rebost, si mor, plus c’un mastin» (ibid. 6,14); «que Milos era mortz, rebost e sosterratz» (ibid. 58,13). Vedi ancora B. de Preissac 1,11 «vos confonda e-us rebonda cel que-l mon governa»; Deux.mss. 46 «qu’ab pauc de dol me cugie viu rebondre»; GirRouss 569 «Mais qui fol talent a, gart que-l rebone»; Joies du gai s. 29,54 «e ly crim tug jos tera sian rebost».

sabenc: 45(xxx),63-64 «mi fai semblar sabenc/tot autre joi c’anc venc»; cfr. la nota dell’ed.: «Per *sabenc* ‘spregevole’ (lo Chabaneau propone invece *falhenc* ‘pâle’) cfr. A. Thomas, «Romania», 46 [1920], pp. 392 e sgg.». Da aggiungere C. Brunel, *Provençal ‘sebenc’*, «Romania», 37 (1966), 94-97; Pfister, cit., s.v. *sebenc* < SÆPES ‘bâtard’: «Ählich wie apr. *campis*, fr. *champs* ist *sebenc* das Uneheliche, im Schutze einer Hecke gezeugte Kind». Attestato anche in P. d’Alvernha e Gavaudan.

⁹⁰ Ulrike Heidemeier, *Suffixe */ani-a/*, in Éva Buchi/Wolfgang Schweickard (éds), *Dictionnaire Étymologique Roman: Genèse, méthodes et résultats*, Berlin/München/Boston, W. de Gruyter, 2014, pp. 215-21.

⁹¹ Per le differenti analisi della –d- epentetica nel rispetto flessionale vd. Yves Charles Morin, *La perte du [d] dans la conjugaison de PRENDRE (nous prendons ~ nous prenons): changement analogique ou changement phonétique?*, in Henning Nølke (et al.), *Grammatica. Festschrift in honour of Michael Herslund*, Bern, P. Lang, 2005, pp. 325–341.